

BASE DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANALISADAS NA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO LINDÓIA (LONDRINA-PR)

1Kauane Suelen Ruiz, 2Maria Clara Dos Santos Lopes, 3Kátia Valéria Marques Cardoso Prates

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, Paraná, Brasil. e-mail: kruiz@alunos.utfpr.edu.br; 2Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, Paraná, Brasil. E-mail: marialopes@alunos.utfpr.edu.br; 3Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, Paraná, Brasil. E-mail: kprates@utfpr.edu.br

ANJOS, Luiz Carlos Giachello dos. Avaliação química da lagoa de amortecimento após acidente na região industrial da cidade de Ibiporã-PR. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Departamento Acadêmico de Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015.

ANJOS, Luiz Carlos Giachello dos. Avaliação química da lagoa de amortecimento após acidente na região industrial da cidade de Ibiporã-PR. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Departamento Acadêmico de Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015.

ARAÚJO, C. A. A. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. Em Questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11–32, 2006. Disponível em: <https://seer.ufg.br/index.php/EmQuestao/article/view/16>. Acesso em: 30 jul. 2024.

ARAÚJO, Paulo Rogério de. Interação hidrogeoquímica e geografia da saúde na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lindóia, zona norte de Londrina-PR. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006.

ARÔXA, B. H.; VEIGA, L. A. O estudo de impacto de vizinhança (EIV) e a gestão urbana na cidade: o caso do EIV de uma empresa industrial em Londrina-PR (2016-2017). Formação (Online), v. 27, n. 52, p. 209-231, set.-dez. 2020. ISSN 2178-7298. E-ISSN 1517-543X.

ARRUDA, Flávia Virgínia Ferreira de. Biodiversidade de fungos filamentosos em água do mar e aplicação de consórcio na degradação de óleo diesel. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2015.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARROS, Mirian Vizintim Fernandes; ARCHELA, Rosely Sampaio; BARROS, Omar Neto Fernandes; THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de; GRATÃO, Lúcia Helena Batista. Curso e (per)curso das águas. 2008. Disponível em: <https://www.uel.br/revistas/atlasambiental/NATURAL/CURSODASAGUAS.htm>. Acesso em: 28 jun. 2024.

BEZZON, J. C. F. O planejamento para o desenvolvimento local em cidades “glocais” brasileiras: em direção ao novo modus operandi de gestão e produção da cidade. 2008. 233 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

BOTELHO, L. L. R., CUNHA, C. C. de A., & MACEDO, M. (2011). O MÉTODO DA REVISÃO INTEGRATIVA NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. *Gestão E Sociedade*, 5(11), 121–136. <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>

BRASIL. CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) Resolução nº357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, 2005.

CARNEIRO, Arthur Faiotto; BARBOSA, Leonardo Cassimiro. Análise da situação hídrica do eixo Metrópole Norte do Paraná (METRONOR), a partir do efeito sprawl industrial, ocorrido durante as décadas de 1970 e 1980. *Vernáculos territoriais contemporâneos*, v. 1, n. 4, 2023.

CELLIGOI, André; KIANG, Chang Hung; SANTOS, Maurício Moreira dos. Estudo hidrogeológico e hidroquímico de uma área com ocorrência de óleo diesel em nascentes próximas ao Ribeirão Lindóia na zona norte de Londrina – PR. In: XV ENCONTRO

NACIONAL DE PERFURADORES DE POÇOS E I SIMPÓSIO DE HIDROGEOLOGIA DO SUL-SUDESTE, 2007. Suplemento dos Anais. Águas Subterrâneas, São Paulo, v. 21, e-ISSN 2179-9784, 2007. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/issue/view/1189>. Acesso em: 28 jun. 2024.

COSTA, Larissa Danielle Melo. Potencial poluidor de indústrias geradoras de materiais particulados no município de Londrina. 2014. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina, Londrina, 2014.

DAVI, Agda Natalia. Análise socioambiental da ocupação irregular Córrego Água Cafezal – Londrina/PR. 2022. 68 pgs. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.

GALATOWITSCH, Susan M. Ecological Restoration. Sunderland: Sinauer Associates, Inc., 2012. 630 p. ISBN 978-0-87893-607-6.

GHIRALDI, Rodrigo Furquim. Efeito do uso e ocupação da terra na qualidade da água do Ribeirão Jacutinga. 2023. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023.

GIORGI DAL PONT, A. Toxicidade do óleo diesel para o peixe *Astyanax altiparanae*. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

GRATÃO, Lúcia Helena Batista; MOURA, Jeani Delgado Paschoal. pElo (pEr)Curso das águas... no “Caminho d’ “o rio”... múltiplos olhares! for thE (pEr)CoursE of thE watErs... on thE “Caminho d’ “o rio”... multiplE approaches!. In: FERREIRA, L. G.; MARTINS, C. B.; DIAS, S. A. (Org.). Arte, cidade e patrimônio cultural: trajetos entrecruzados. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020. p. 127-144. Disponível em: https://doi.org/10.14195/978-989-26-2241-5_7. Acesso em: 28 jun. 2024.

Ingram, L., Hussey, J., Tigani, M., & Hemmelgarn, M. (2006). Writing a literature review and using a synthesis matrix. North Carolina State University Writing and Speaking Tutorial Services.

IURK, Jonel Nazareno. Avaliação da qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Represa Grande, integrante da zona de amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

JACOBS, Ana Carolina Pierotti. Influência do meio suporte na formação de biofilme utilizando reator em batelada sequencial. 2013. 100 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Londrina, Londrina, 2013.

JURKEVICZ, Sarah Sasaki. Modelagem de mudança de cobertura e uso do solo no município de Londrina. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015.

LIMBERGER, L. Diagnóstico físico-ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Lindóia, Londrina-PR. 58 f. Monografia (Bacharelado em Geografia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2004.

LIMBERGER, Leila; CORRÊA, Geraldo Terceiro. Diagnóstico ambiental do Ribeirão Lindóia (Londrina-PR): aspectos físico-químico e bacteriológico. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Três Lagoas, v. 2, n. 2, p. 43-66, setembro 2005.

LONDRINA. Portal Geo Londrina. Aplicativos Públicos SIG Lon. Disponível em: <https://geo.londrina.pr.gov.br/portal/apps/sites/#/aplicativospublicossiglon/apps/3ec40a07425a484eb5a3cf328f4919cd/explore>. Acesso em: 09 jul. 2024.

MACEDO, M. A. da S., CASA NOVA, S. P. de C., & de ALMEIDA, K. (2010). Mapeamento e Análise Bibliométrica da Utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA) em Estudos em Contabilidade e Administração. Contabilidade Gestão E Governança, 12(3). Recuperado de <https://revistacgg.org/index.php/contabil/article/view/92>

MACHADO, Carolyne B. Avaliação da contaminação por chumbo na vizinhança de uma indústria de baterias automotivas no Município de Londrina - PR. 2014. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2014.

MAEDA, Audrey Hanae; BATISTA, Lígia Flávia Antunes. Mapeamento de áreas vulneráveis a impactos ambientais causados por postos de combustíveis na cidade de Londrina – PR. *Revista Brasileira de Geomática*, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 202-221, jul./set. 2020. ISSN 2317-4285.

MAEDA, Karenine Sayuri. O “colar de esmeraldas” da paisagem londrinense. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

MANSOUR, André Luís Nocêra; PINHEIRO, Hemerson Donizete. Estimativa do escoamento superficial das bacias hidrográficas urbanizadas inseridas no perímetro urbano do município de Londrina/PR. *Ciência e Natura*, Santa Maria, v. 45, e18, 2023. ISSN 2179-460X. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/2179460X68261>. Acesso em: 28 jun. 2024.

MELO, Ângela Cristina Alves de; MACHADO, Gilnei; CAMARGO, Karen Carla. Gestão urbana e disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos na bacia do Ribeirão Quati – Londrina-PR. In: I SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL E XXXIV SEMANA DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2018. Anais v. 1, p. 155, 2018. ISSN 1884-929X. Disponível em: <https://anais.uel.br/portal/index.php/sinagget>. Acesso em: 28 jun. 2024.

MENDONÇA, Luciana Baza; BARROS, Miriam Vizintim Fernandes. Mapeamento da vegetação de fundo de vale da cidade de Londrina – PR, a partir de imagens ETM Landsat 7. *Geografia (Londrina)*, v. 11, n. 1, p. 63-78, 2002. eISSN 2447-1747. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/2447-1747.2002v11n1p63>.

MORAIS, Vitória Alves de; MACHADO, Gilnei. Caracterização da situação ambiental das áreas de preservação permanente das nascentes 1 e 2 da bacia hidrográfica do Ribeirão Quati – Londrina-PR. (2021)

MORETTI, Joshua Pimpão. Qualidade das águas superficiais e do solo e avaliação hidrogeológica na área do entorno do Pool de Combustíveis de Londrina – PR. 2013. 48 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2013.

OLIVEIRA, E. M. DE. Análise físico-química da água em escolas públicas do município de Sousa-PB. Trabalho de Conclusão de Curso—[s.l.] Instituto Federal da Paraíba, 2023.

OTA, Celina Hiromi Tamaki; SOUZA, Cristiane Mansur de Moraes. A Plataforma Ambiental e o Projeto Anel do Emprego de Londrina (PR). *Revista Brasileira de Geografia Física*, 2011. ISSN 1984-2295.

PANTALEÃO, Sandra Catharinne. Águas urbanas como elementos de estruturação do território: usos e valor na cidade contemporânea. *Cadernos de Arquitetura e Urbanismo*, v. 20, n. 27, 2º sem. 2013.

PESTANA, Ana Caroline Zago. Microplásticos e toxicidade da água do Ribeirão Lindóia no município de Londrina - PR. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023.

PIACENZA, Larissa Baptistuci. Influência da precipitação pluviométrica para as estruturas limnológica e microbiológica da bacia hidrográfica do Ribeirão Cafezal. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2021.

PINESE, José Paulo Peccinini; ARAUJO, Paulo Rogério. Aspectos da geografia da saúde no contexto da dengue, hepatite viral e meningite na bacia hidrográfica do Ribeirão Lindóia, zona norte de Londrina (PR), Brasil. Universidade Estadual de Londrina (UEL), Departamento de Geociências-CCE, 2009. Disponível em: [http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografia medica/17.pdf](http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografia%20medica/17.pdf). Acesso em: 28 jun. 2024.

Prefeitura Municipal de Londrina. (s.d.). Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON). Disponível em: <https://geo.londrina.pr.gov.br/>

RIUJIM, Fabiane Bacon; CUNHA, Fábio Cesar Alves da. Levantamento das matas ciliares nas áreas de preservação permanente dos fundos de vale na cidade de Londrina-PR. Londrina: Universidade Estadual de Londrina - UEL, 2016.

ROSOLÉM, N. P. Visualização cartográfica da expansão da cidade de Londrina por meio de coleção de mapas digitais. 2011. 114f. Dissertação (Mestrado em Geografia, Dinâmica Espaço Ambiental) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011.

ROSS, Aline. Geografia e Saúde: Espacialização da concentração de flúor das águas subterrâneas do município de Londrina-PR. 2013. 66 f. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, 2013.

SANTOS, Maurício Moreira dos. Avaliação hidrogeológica para determinação da vulnerabilidade natural do aquífero freático em área selecionada na cidade de Londrina (PR). 2005. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2005.

SANTOS, Maurício Moreira dos; CAETANO-CHANG, Maria Rita; KIANG, Chang Hung; CELLIGOI, André. Avaliação da vulnerabilidade natural à poluição utilizando o índice DRASTIC em área selecionada na cidade de Londrina (PR). *Águas Subterrâneas*, v. 20, n. 1, p. 29-46, 2006.

SANTOS, Maurício Moreira dos; KIANG, Chang Hung; CELLIGOI, André. Índice DRASTIC: método de apoio à avaliação da vulnerabilidade natural de um aquífero local na área urbana de Londrina-PR. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 2004. Suplemento - Anais do XIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. São Paulo, 2004. *ÁGUAS SUBTERRÂNEAS*, São Paulo, Brasil. e-ISSN 2179-9784. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23503>. Acesso em: 28 jun. 2024.

SHIRAISHI, Igor Shoiti; SOUZA, Viviane Fernandes. Mapeamento da contaminação por postos de combustíveis na cidade de Londrina-PR. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 12, n. 4, p. 291-308, dez. 2020. ISSN 2176-7270.

SILVA, Edmiler José da. A formação de depósitos tecnogênicos entre o médio-baixo curso do Ribeirão Quati - Londrina - PR. 2017. 103 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Departamento de Geociências, Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 2017.

SILVA, Fabio Leandro da; FUSHITA, Ângela Terumi; CUNHA-SANTINO, Marcela Bianchessi da; BIANCHINI JÚNIOR, Irineu; VENEZIANI JÚNIOR, José Carlos Toledo. Gestão de recursos hídricos e manejo de bacias hidrográficas no Brasil: elementos básicos, histórico e estratégias. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 14, n. 3, p. 1626-1653, 2021. ISSN 1984-2295.

SILVA, Samuel Carvalho da. Migração e meio ambiente em Londrina: um estudo de caso. 2009. 117 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009.

SILVA, T. T., MEDEIROS, G., AMARAL, M. W. W., PILATTI, M. C., BORTOLINI, J. C., & BUENO, N. C. (2022). Taxonomic and morphofunctional phytoplankton response to environmental variability in rivers from different hydrographic basins in Southern Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 34, e23. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X1222>

SIQUEIRA, Ademir Rodrigues. As condições sócio-ambientais e o espaço urbano em Londrina – PR: Estudo de caso do Conjunto de Moradias Cabo Frio. 2003. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2003.

SNIRH (Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos). Atlas Esgoto. Relatório de Esgotamento Sanitário Municipal: Londrina. 2017. Disponível em: https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/atlas_esgoto/Paraná/Relatorio_Geral/Londrina.pdf. Acesso em: 05 fev. 2025.

TERRA, M. R.; SILVA, L. B.; IMBIRANI, J. R.; SILVEIRA, B. A.; FURLANETO, M. C.; FURLANETO-MAIA, L. Resíduos de lodo de esgoto: avaliação de risco potencial ambiental e para a saúde. V Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia - V SIMBBTEC, 2015.

URATA, Stephanie Luana. Pressão urbana em água superficial do ribeirão Lindóia: qualidade, toxicidade e contaminação por microplásticos. 2023. 105 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023.